

Opustené pozemky v horskom regióne: sociálne a ekologické hodnoty

www.af4eu.eu

Opustenie vidieka v Evritaniu - Grécko (phoro od A.Pantera)

Opustená pôda v horských oblastiach predstavuje komplexný súbor výziev, príležitostí a rizík, najmä zo sociálneho a ekologického hľadiska. Keď sa poľnohospodárske alebo chovné činnosti zastavia v dôsledku hospodárskych a sociálnych tlakov, zhoršovania životného prostredia alebo najmä migrácie obyvateľov vidieka do mestských centier, pôda sa opúšťa a postupne zalesňuje. To má pozitívny aj negatívny vplyv na okoliťú komunitu, ekosystém a širšiu oblasť. Pozitívne vplyvy zahŕňajú zvýšený lesný porast, zníženú eróziu pôdy a zlepšenie hydrologických podmienok. Negatívne vplyvy zahŕňajú stratu produkcie, biodiverzitu, ťažkosti s prístupnosťou a zvýšené riziko lesných požiarov. Reprezentatívnym príkladom je hornatá Evritania, pretože bývalá poľnohospodárska pôda v malých nížinných oblastiach alebo terasách, ktorá sa využívala na pestovanie obilnín v suchých častiach pôdy a strukovín a zeleniny vo vlhkých, ktoré zabezpečovali nutričnú primeranosť horských domácností, bola opustená už viac ako 50 rokov. Mnohé lesné oblasti v regióne sa tiež nespásajú alebo sa spásajú v oveľa menšej miere v súčasnosti. V týchto oblastiach sa usadili rôzne lesné druhy, či už na celom svojom území, alebo na niektorých miestach, ktoré časom vytvorili predlesno-lesnú vegetačnú štruktúru. Zmena podoby týchto pozemkov neznamena, že stratili svoju hodnotu. Časť opustenej poľnohospodárskej pôdy bola v posledných desaťročiach využívaná len na pastvu malých stád oviec a kôz niekoľkými pastiermi, ktorí zostali v horských komunitách. Pastva v týchto oblastiach je veľmi dôležitá pre udržanie kvality pôdy a riadenie pôvodnej vegetácie. Okrem toho sa v týchto opustených oblastiach v mnohých prípadoch stále zachovávajú pozostatky starých stavieb (terasy, drevené konštrukcie, vodohospodárske siete a iné vodohospodárske práce) a zvyšky minulých agrolesníckych postupov (pestovateľské techniky a staré kultivary), ktoré možno podporovať a využívať v rámci trvalo udržateľného rozvoja na podporu miestnych komunit prostredníctvom udržateľných postupov využívania pôdy, ako je agrolesníctvo, agroturistika, ekoturizmus a ochrana prírodných zdrojov. Z environmentálnych a sociálnych dôvodov je potrebné tieto opustené poľnohospodárske plochy opätovne začleniť späť do poľnohospodárstva tým, že sa využijú na tradičné a nové plodiny. Pokračovanie v posudzovaní týchto oblastí ako poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné v kontexte ich budúceho návratu k minulému využívaniu pôdy a zachovania ich hodnoty ako majetku miestneho obyvateľstva, pričom "brána" je otvorená pre návrat alebo presídlenie horských oblastí a ich rozvoj.

Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis

Katedra lesníctva a
manažment prírodného prostredia,
Karpenissi, Grécko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytovateľ orgán nenesú za ne zodpovednosť.